

El Dibujo de Apunte de Arquitectura como medio de formación integral

Índice

1. Introducción
2. El Dibujo de apunte: Forma de conocimiento
3. Función práctica del Apunte Urbano y de Paisaje

1. Introducción

La presente comunicación parte de la preocupación por una actividad, *el dibujo de apunte*, que en mi quehacer representacional, ha estado presente desde siempre, siendo consciente de cómo éste influye decisivamente en la formación de cualquier autor, a la par del uso práctico que pueda proporcionar.

Sin embargo, la preocupación se acrecienta al detectar, desde mi experiencia docente, cómo en la formación actual, tanto plástica como arquitectónica y consecuentemente, en sus respectivas actividades profesionales, el uso real del apunte está quedando obsoleto. El alumno no lo utiliza recurrentemente, se limita a su obligatoria ejecución sin el sentido práctico real que desde algunas asignaturas se les exige, sin que éstos sean capaces de intuir los verdaderos valores prácticos y formativos que en él se aglutinan, tentado quizás, por sustituirlo por los medios tecnológicos actuales, aparentemente mucho más cómodos e inmediatos.

Igualmente, he detectado una gran laguna conceptual al abordar el género del apunte en sí mismo. Continuamente se le relaciona, mezcla y confunde con otras actividades que persiguen objetivos significativamente diferentes, tales como el *boceto*, el *proyecto*, o el *estudio previo*, frecuentemente calificados en función de su aspecto y no por las intenciones implícitas en el pensamiento gráfico que ha de ejercitar un autor ante cualquier manifestación representacional.

Es en la práctica del dibujo de apunte, donde se aprecian más directamente las cuestiones conceptuales -propias del pensamiento del autor-, desprovistas de adornos vacuos, recetarios y en suma, irreflexivos. Es por esto, que debo insistir en la necesidad de rescatar esta praxis no sólo desde el prisma del desarrollo de la concepción espacial y volumétrica a la que ella conduce, sino por el hecho de que gracias a ella, también se desarrollará y pondrá de manifiesto, el sello personal en la grafía de cada autor, cualesquiera que sean las condiciones, técnicas o intenciones que éste pretenda desarrollar mediante el dibujo. Pese a no estar suficientemente considerado, éste factor de individualidad gráfica afecta en gran medida al sentido estético de cada autor, ya sea en sus vertientes formales, compositivas, e incluso funcionales. Esta idea, está fundamentada en que el grafismo propio de cada autor, reside en el desarrollo de su pensamiento gráfico y no en la manualidad. Ésta, se conformará en *personalizada* gracias al pensamiento mediante el cual se expresa. Lo que pensamos y cómo lo pensamos será pues, la única seña de identidad que pueda diferenciar a un autor de otro.

La mayor parte de la documentación visual que se adjunta en esta comunicación, son conclusiones plásticas realizadas por el autor de la misma durante los últimos quince años, en los ámbitos del apunte arquitectónico y artístico. El carácter personal de esta documentación está fundamentado en la necesidad de obtener el mayor número de reflexiones en torno al apunte, su evolución en cada una de las técnicas empleadas y el conocimiento teórico-práctico adquirido durante este periodo.

2. El Dibujo de apunte: Forma de conocimiento

Durante las clases diurnas la pose podía durar varias horas, lo que permitía a los espectadores completar un dibujo «acabado». En las clases nocturnas los modelos posaban durante periodos mucho más cortos hasta que, al acabar la sesión, la pose duraba sólo un minuto. Moore solía decir que en un tiempo tan corto sólo era posible anotar lo esencial. Dos años antes de su muerte, (Henry Moore) comentó [...] que estaba contento de haber tenido la oportunidad de adquirir y desarrollar esta habilidad.¹

Resulta imprescindible definir los conceptos que encierra la terminología utilizada para determinar, en base a su finalidad, las distintas actividades gráficas, que a menudo, se funden y confunden por cuestiones semánticas, meramente coloquiales y englobadoras.

Es frecuente ver como, en una exposición donde figuren apuntes y bocetos exclusivamente o intercalados entre obras de *mayor entidad*, podamos leer junto a ellos, títulos tales como “estudio de anciano”, o “apuntes para momento a...”, o “boceto de iglesia”. En muchas ocasiones pueden estar en lo cierto, puesto que se constate y descifre adecuadamente el objetivo y la motivación que produjo dicho trabajo en su autor; de hecho, es el autor quien debe tener meridianamente clara cual ha de ser su actitud frente a una idea y qué objetivo persigue en cada caso, pero ocurre que, por esa necesidad generalizadora que tiene el espectador común para distinguir lo mayor de lo menor, el antes del después o en última instancia, el fin del origen, se acaben cometiendo errores que van mas allá del simple rigor en el uso de la nomenclatura especializada, pues afectan al entendimiento y la lectura correcta que de una obra se pueda hacer, desvirtuando así, la percepción y comprensión de la intención generadora.

Parece por tanto, muy complejo, inexacto y radical, dar una definición precisa y unívoca de *cómo*, en vez de *qué*, debe ser un apunte, ya que no se trata tan sólo de la dedicación temporal que debe destinarse a su realización, ni de la técnica empleada en su ejecución o del grado de definición del análisis de la información que en ellos se plasme, ni tan siquiera incluso, del soporte sobre el que se conformen -del formato o la escala-, o la dimensión espacial en la que se expresen. Así pues, hemos de entender que apunte es todo aquello que cumple la función de anotar gráficamente, información de un modelo cualquiera y no se valida o invalida en base a cómo se cumple esa función, si bien, en la concepción general del gran público, existe una idea estereotipada -que en ciertos contextos pueda ser *cómoda*, incluso *útil*- de la factura gráfica que un apunte debiera cumplir.

La pretensión de esta comunicación no es tanto la de definir, de manera estricta lo que es un apunte, como la de describir y declarar, las condiciones conceptuales para que un dibujo cumpla la función de apuntar; dado que, en cuanto a lo puramente gráfico, sería excesivamente comprometido delimitar tajantemente la frontera exacta de un acto -el de dibujar-, que si bien se rige por una serie de conceptos contrastados y

¹ Ann GARROULD.: *Henry Moore. Dibujos*, Ed. Polígrafa, Barcelona, 1989, pág. 16

objetivos, está abierto a escuchar cada una de las expresiones individuales que los autores propongan.

Dado que un apunte está concebido para cumplir una misión de ayuda a la retentiva del autor, esto nos permitirá caminar por sus territorios con una actitud imparcial, para dejar sentadas unas bases que sirvan para situarlo y así definirlo, al menos por reconocerlo y diferenciarlo de otras actividades que a menudo se confunden con él, dada sus cercanías y en ocasiones convergencias, tales como el *boceto*, el *estudio previo* o el *proyecto* de una obra, tareas éstas, mas cercanas al desarrollo preliminar y fluctuante de una idea preconcebida, o en fase de concepción. Por tanto, definiremos estas actividades por medio de la confrontación de sus características, que si bien, en ocasiones confluyen por sus semejanzas en la apariencia representacional, distan en gran medida, por la intencionalidad y motivación que las mueve.

Debemos distinguir de entrada, que en la amalgama confusa de términos en la que nos movemos, existen unos a los que podremos denominar actividades en sí mismas, productos concretos al fin y al cabo, que responden a las expectativas y los objetivos de quien los crea. Así mismo, podemos encontrar otros términos que no son más que unas circunstancias en el proceso representacional de los anteriores, unas actitudes gráficas que posibilitan la ejecución de aquellos, sin ser por tanto, un objetivo con finalidad. Estos términos circunstanciales -a la par sinónimos- son, el esbozo y el bosquejo.

La definición que el diccionario da al término esbozo nos indica que éste es un «dibujo inacabado y esquemático de un proyecto artístico, [...] insinuación de un gesto, [...] p. ext., proyecto, plan, cosa que puede alcanzar mayor desarrollo y extensión»²; de igual manera, al bosquejo lo define como: «esbozo, elaboración inicial de una obra de arte, [...] idea o concepto vago, impreciso, [...] loc. adj., sin definir, no concluido»³. Advertiremos que las definiciones *oficiales* que los distintos diccionarios dan a los términos que estamos tratando son, a menudo redundantes, complementarias y en ocasiones confusas, por cuanto que unifican los significados sin advertir las particularidades que los distinguen. Por consiguiente, estos términos no son otra cosa que, formas de adjetivación que pueden aplicarse tanto a los apuntes, como a los bocetos, por cuanto que hacen referencia a la actitud representacional de tanteo y especulación gráfica propia de una fase -incipiente-, adecuada para la construcción abierta y dúctil de una imagen.

Esbozar una idea, por tanto, quiere decir lo contrario a tenerla o concluirla. Para poder capturar la rapidez de un pensamiento se requiere de una cierta celeridad en las reacciones. De este modo, el esbozo o bosquejo se convierte en la primera idea, que implica ser la *guía y conductora* para cualquier desarrollo posterior. Sus características principales son pues, la rapidez de ejecución, la economía de recursos y su aspecto sintético. La cualidad del esbozo, por tanto, reside esencialmente en las intenciones de plantear, confrontar y combinar imágenes mentales en el brevísimo momento en el que el autor, explora la realidad para posibilitar que la mano tenga tras de sí, la rápida y a veces simultánea asociación con las ideas en mente, anotando, de esas ideas, aquello necesario para representarlas, aunque de manera embrionaria.

² www.elmundo.es/diccionarios

³ *Ibidem*.

Enrique Caetano, *Apunte de parada de autobús* (2000), Tinta sobre papel, 30x42cm.

Situaremos los siguientes términos en conflicto, separándolos en base a dos intenciones u objetivos claramente diferenciados. Por un lado, aquellos que pretendan mediante la anotación de las claves esenciales de la naturaleza de lo representado, obtener información -espacial, formal, volumétrica, textural...- a partir de algún modelo real y físico, matérico y externo al sujeto. Éstos serán el *apunte* y su natural evolución, denominada *estudio*. Por otro lado, definiremos aquellos términos cuyas pretensiones sean las de anotar, de forma más o menos escueta, la información generada desde un proceso de creación gestado en el interior del sujeto, que aunque haga mención al mundo externo, en base a su conocimiento, no hace referencia a ninguna realidad física, sino ideada. Ambas actividades estarán haciendo funciones al servicio de la retentiva del autor, sin embargo y dado que el segundo grupo utiliza el conocimiento previo que el autor posee del mundo existente, se me antoja que los denominados apuntes están más necesitados en la práctica, de la captura de datos por lo fugaces y escurridizos que éstos puedan ser, dado su desconocimiento previo.

El boceto, es definido por tanto como: « [...] estudio previo, algo más avanzado que el apunte, para guía de la ejecución de la obra, [...] esquema de una obra, [...] esbozo o bosquejo de rasgos generales que sirve de base al artista antes de emprender la obra definitiva»⁴. Un diccionario de términos artísticos nos amplía la definición diciendo que: « [...] en él ya ha plasmado el artista los elementos de composición, perspectiva, forma y color que luego desarrollará en la obra definitiva»⁵.

La característica definitoria del *boceto*, será por tanto, su uso como recurso en el proceso creativo de diseño, como instrumento de diálogo y monólogo del autor consigo mismo, mediante la confrontación de sus conocimientos y su razonamiento, con la obra futura, realizable o no.

⁴ Ibidem.

⁵ Nikos STANGOS Y OTROS.: *Diccionario del Arte y los Artistas*, Destino, Barcelona, 1995, pág. 49

Erich Mendelson. *Boceto (en estado de esbozo), Alzado, Planta de la Torre Einstein.* (1920). *Fotografía panorámica de la Torre Einstein.* Potsdam, Berlín

El *proyecto* será, sin embargo, la maduración de esas conjeturas primigenias; la formalización y definición necesarias para poder hacer un uso transcribible, casi mecánico de él, dejando poco espacio para la variación de las conclusiones gráficas. Así pues, una de las definiciones que de este término se hacen, evoca claramente el carácter cerrado que éste posee, permitiendo incluso, la separación del autor de cara a su formalización final: « [...] conjunto de instrucciones, cálculos y dibujos necesarios para ejecutar una obra de arquitectura o ingeniería [...] »⁶.

Las definiciones que del *apunte* se hacen comúnmente, resultan en principio válidas y clarificadoras aunque un tanto superficiales, basadas principalmente en su apariencia final; así pues, lo describen como: «pequeño dibujo tomado del natural rápidamente»⁷; concretando algo más, podemos encontrar: «Dibujo o pintura de tamaño pequeño, hechos rápidamente para captar una idea y como ayuda de la memoria, que le brinda al artista un anticipo de lo que será la obra definitiva, o de una parte de ella - postura o movimiento de una figura, etc.-. Antes también se llamaban *borrón* o *borroncillo*»⁸.

Enrique Cactano. *Apunte urbano* (1993). Tinta sobre papel. 22x45cm.

⁶ www.elmundo.es/diccionarios. Loc cit.

⁷ www.elmundo.es/diccionarios. Loc cit.

⁸ Nikos STANGOS Y OTROS. Op. cit., pág. 19

Realizar un dibujo bajo la idea de *apunte* consiste por tanto, en captar, sintetizar y por último transcribir las características generales y esenciales del motivo de estudio. Dichas características, que de forma estándar o universal, podríamos enumerar bajo los preceptos de un concepto clásico del dibujo, tales como el análisis de la forma, la proporción o el movimiento, etc., podrán verse alteradas adicional o sustitutivamente, por conceptos aparentemente menos rigurosos, que doten al apunte de las claves *nemotécnicas* y *taquiográficas* que cada autor decida imprimir a su anotación de datos, a fin de capturar todo aquello que éste estimó crucial e indispensable en ese momento, bajo un criterio analítico y sensitivo determinado. Estas claves personalizadas trascenderán a la forma de hacer de cada autor, mostrándose en dos vertientes claramente diferenciadas aunque paralelas, en pro de una misma dirección en su intencionalidad práctica:

Por un lado se evidencia el aspecto narrativo del apunte, donde se pondrán de manifiesto los contenidos que el autor decida retener y de cómo esta información habría de ser leída en función del énfasis gráfico en los modos de explicar -tanto en lo esencial, como en los estudios pormenorizados, si los hubiera-, los datos captados: *Qué apuntar-dibujar*. Por otro lado, entrará en juego el aspecto técnico y descriptivo del apunte, donde se aprecian de forma *científica*, los aspectos manuales, materiales, técnicos, compositivos, etc., de las cuestiones puramente gráficas de la representación: *Cómo apuntarlo-dibujarlo*.

Denominaremos *estudio* -no nos referimos al *estudio previo*, más próximo al boceto-, a una actividad que se encuentra en un escalón más avanzado que el apunte, consecuencia de éste, pero con unos condicionantes en su realización -fundamentalmente de tiempo y de permanencia en la pose del modelo de referencia-, que permiten al autor analizar con mayor profundidad los pormenores formales, volumétricos o de cualquier otra índole, que ese modelo en cuestión, sea del tipo que sea, presente.

Enrique Caetano, *Reales Alcázares de Sevilla* (2001), Acuarela, 30x42cm.

Por último, en este desentramado terminológico, enunciaremos dos actividades que podríamos asociar al boceto y al apunte respectivamente; estas son, el *esquicio* y el

croquis. Ambas hacen alusión a la idea de esquema: «representación gráfica y simbólica de algo, [...] resumen de una cosa atendiendo a sus características más generales o importantes»⁹; siendo el esquicio más provisional, más abierto a cambios, casi un paso previo al boceto, mientras que el croquis brinda a la representación un carácter métrico y formal, tendente a conclusiones definitivas, haciendo las veces de soporte descriptivo, formalizador y acotador en ambos casos -apunte y boceto-, aunque comúnmente se le asocia preferentemente con la idea de apunte.

El término *esquicio* alude, como hemos dicho, a la idea de esquema, es decir, la representación de una figura o volumen sin entrar en detalles, indicando sus relaciones y funcionamiento. Proviene del italiano *schizzo*, *schizzare*, y significa *brotar*, *mancha que produce un líquido al salpicar*. Así, se entiende por esquicio a la primera operación, la de hacer brotar en grandes trazos los rasgos más significativos.

El término *croquis* viene del francés *croquer*; *croquizar*, término que significa «tomar rápidamente del natural, [...] dibujo rápido y esquemático que se hace a ojo y sin instrumentos adecuados o sin precisión ni detalle». Sin embargo, el diccionario nos remite a su vez a un término, *acotar*, que complementa su sentido: «poner medidas, cotas, o números en un plano o en un croquis». Así pues, el hecho de croquizar sobre un apunte o incluso sobre un boceto, permitirá imprimir al dibujo, datos descriptivos y funcionales de gran utilidad para su posterior utilización.

Podríamos decir entonces, que un apunte es un dibujo ejecutado, generalmente en un tiempo escaso, y al respecto de esta idea, quisiera hacer una serie de consideraciones que muestren la ambigüedad y relatividad que presentan la noción del tiempo cuando se conjuga con el acto de dibujar, tanto en su faceta mental, como en la de ejecución física.

Así pues, habríamos de diferenciar los distintos supuestos en los que se pudiera enclavar la práctica del apunte, en función del tiempo destinado a su realización. Para ello, los catalogaremos en base a las circunstancias que confluyen tanto en el sujeto como en el objeto, dándose las condiciones necesarias para no desnaturalizar el acto:

a) *El apunte furtivo* -tiempo no determinado-

En mi opinión es el apunte en estado puro, el apunte de modelos fugaces, que no tienen actitud de ser estudiados; no proponen ninguna imagen canónica, mostrándose tal y como son en cada instante. Resultan impredecibles, puesto que están sujetos a las condiciones físicas de su entorno; en el caso de los modelos vivos, condicionados por la infinidad de variables que en cada instante puedan sufrir en base a su libre albedrío. Así pues, el autor no sabrá de cuanto tiempo dispondrá para observar los pliegues de una bandera antes de que el próximo golpe de viento cambie su posición o si el niño que sentado, come un helado, se cansa y corre a jugar.

Esta situación, al margen de las apreciaciones subjetivas, sobre el *placer* y la *necesidad* de retener gráficamente un hecho, obliga al autor a tomar una actitud decidida y resolutiva, como si de un cazador se tratase; un cazador de lo esencial. Dicha esencialidad estará condicionada por las impresiones y sensaciones que en esa ocasión le produzcan la propuesta concreta, única e irreplicable del modelo, puesto que no habrá una segunda oportunidad igual, en todo caso similar y aun así, podría causar en el autor otros intereses. Por tanto, ante una pose cualquiera, el autor deberá discernir entre las diferentes lecturas que de ella pudiera hacer, siendo fiel a una decisión que para otro autor pudiera ser anecdótica o superficial. En esta circunstancia, por la obligada rapidez en la toma de decisiones y ejecución, el autor no tendrá ocasión de realizar exhaustivas

⁹ www.elmundo.es/diccionarios. Loc cit.

comprobaciones, por lo que el resultado mostrará ciertos desajustes en lo que a rigor formal se refiere, pero gozará de un aspecto espontáneo, ágil y dinámico que, independientemente de su indudable, aunque siempre subjetiva valoración estética, archivará y codificará incluso, la información no material que se pretenda captar.

Enrique Caetano, *Apunte de Pórtico* (2003). Tinta sobre papel, 14,5x21 cm.,

Dentro de esta categoría de apunte, cabría reseñar una variante habitual y lógica en el análisis del modelo y su posterior ejecución; donde bajo unas circunstancias tan efímeras, podríamos denominarla *apunte de retentiva*. La información se nos presenta tan fugazmente, que sólo contamos con la referencia de la huella mental que el modelo ha dejado impresionada en la memoria inmediata del autor, como si de una post-imagen se tratase, y que éste, estructurará formalmente a través de un filtro racional y lógico del conocimiento que disponga del tema, por lo que el adiestramiento visual, a menudo, es consecuencia del conocimiento previo de la naturaleza del objeto de estudio.

Será así, que el hecho apuntístico podrá ser considerado como un acto de necesidad de expresión por medio de la captura; casi como de un sentimiento cleptómano del tiempo y el espacio vivido por el autor, al que no puede ni quiere resistirse; apuntando en sus viajes o en sus largas esperas en un banco, los motivos que le impresionan; como si se tratase de un turista que fotografía compulsivamente todo aquello que ve por donde pasa. A diferencia de éste, la vivencia que de los objetos y situaciones se obtiene mediante el apunte, es intrínsecamente superior, pues el autor se imbuje en la naturaleza propia del objeto de estudio, recreándola, mientras que la fotografía se realiza de forma sistemática, confiando en que la máquina perciba, razone y decida por uno, desaprovechando a menudo, la oportunidad de experiencia tridimensional.

Tendríamos que hacer aquí un inciso, para exponer cómo actualmente, en la práctica común, el dibujo de apunte está sufriendo un desuso en su utilidad funcional; probablemente generado por una ingenua opinión generalizada que plantea que la fotografía pueda suplir, en todos los aspectos, a la toma de información esencial, necesaria y subjetiva que cada autor precise de cualquier modelo al que se enfrente. Sobre esta cuestión, P. Dubois explica, de forma muy acertada, la diferencia existente entre dos actos claramente distintos y distantes. Esto debiera hacer recapacitar a todo aquel autor que pretenda, mediante una toma de datos, dominar y ser dueño del conocimiento de lo representado, con el fin de ser capaz de utilizarlo en su máxima dimensión.

Allí donde el fotógrafo corta, el pintor compone; allí donde la película fotosensible recibe la imagen (aunque sea latente) de un solo golpe en toda la superficie y sin que el operador pueda cambiar nada en el curso de la exposición, la tela que se pinta, sólo puede recibir progresivamente la imagen que se construye lentamente, pincelada a pincelada y línea a línea, con detenciones, movimientos de distanciamiento y acercamiento, en el control centímetro a centímetro de la superficie, con esquemas, esbozos, correcciones, recomienzos, retoques; en resumen, con la posibilidad para el pintor de intervenir y modificar a cada instante el proceso de inscripción de la imagen. Para el fotógrafo sólo hay una elección, una elección única, global y que es irremediable. Pues una vez dado el golpe (hecho el corte), todo está dicho, inscripto, fijado. Es decir, que ya no se puede intervenir sobre la imagen que se hace. Si son posibles las manipulaciones -como las pictorialistas-, es después del golpe (corte), y justamente tratando la foto como una pintura.¹⁰

b) *El apunte predeterminado* -posado, fijo-

El objeto de estudio puede estar al servicio del autor sin que exista limitación en el tiempo que éste requiera para analizar al modelo; en estos casos, la toma de apuntes puede convertirse en un *estudio* de mayor profundidad sobre cuestiones secundarias, no primordiales en la totalidad, pero no por ello dejará de ser un apunte en toda regla, puesto que seguirá manteniendo su función, captar datos, si bien, por otras razones, la clave del tiempo puede venir dada en esta ocasión por el autor, desechando el letargo al que se puede ver abocado, en pro de una esencialidad *al vuelo*, concisa y consciente, a menudo más fructífera.

Enrique Caetano, *Apunte de la Catedral de Sevilla* (2002). Acuarela sobre papel, 29x42 cm.

Esta situación de *letargo gráfico*, podemos observarla con frecuencia en los ámbitos de la enseñanza artística actual cuando, en las prácticas que se realizan ex profeso como simulacros de apuntes de modelos del natural, el alumno, dado que habitualmente, por desgracia, no acude al apunte como un recurso útil -al menos hoy en

¹⁰ P. DUBOIS.: *El acto fotográfico*, Paidós, Barcelona, 1986, pág. 147

día, bajo mi apreciación-, tiende a no auto-imponerse una virtual intencionalidad hacia el modelo, partiendo ya, por tanto, de un sin sentido conceptual. De tal manera, intenta distribuirse un tiempo que presupone estipulado -15 minutos aproximadamente-, planificando en él, una estrategia constructiva de la imagen, carente de análisis y consecuentemente de síntesis, más cercana pues, a una mimesis irreflexiva y descontrola.

En otro orden de cosas, diremos que habitualmente y por las condiciones en las que el apunte se practica, es indudable que éstos, gozan de un aspecto *espontáneo, ágil y fresco*, que denotan el carácter de inmediatez con el que ha sido abordada su ejecución. Pero no es menos cierto que se dan casos, quizá menos frecuentes dada la tendencia economizadora de recursos, en los que la elaboración se extiende en el tiempo y el resultado se muestra más preciso y detallado, por tanto más analítico, sin que se vea alterada esa apariencia gráfica de estética *grácil, decidida y resolutiva*.

Un factor fundamental en la factura de un apunte será por tanto, la impronta personal del autor; dicho en términos coloquiales, el temperamento o la personalidad que éste imprima al trabajo. Con respecto a esta idea, al contrario de lo que en principio pueda parecer, priman los condicionantes introspectivos psíquicos del sujeto, sobre los agentes puramente técnicos de los que éste se sirva, pues, de cómo éstos sean utilizados, será consecuencia lógica y natural, una forma de *ser-hacer*, fraguada por la maduración mental del autor, participando en ella, por descontado y al unísono, los agentes racionales, sensoriales e intuitivos que la conforman.

La formación gráfica de un individuo, no es sino la acumulación de una serie de acontecimientos pasados por el tamiz racionalizado del tiempo, la memoria gráfica. De esta forma, el autor, a diferencia del observador, es capaz de dirigir intencionadamente sus sentidos hacia un acontecimiento, un fragmento del pasado, con el fin de percibir, y por tanto, hacerlo trascender mediante el proceso de análisis, abstracción y síntesis, posibilitando así la aparición del hecho de apuntar. Este hecho, será por consiguiente la reinterpretación de un acontecimiento *histórico*, que ha trascendido en el tiempo y su consecuente creación de un nuevo acontecimiento análogo -el apunte-. Hablamos pues, del resultado de un proceso de traducción de un fragmento de la historia pasada por el filtro de la memoria.

Enrique Cactano, *Apunte Plaza de España, Sevilla*. (2001). Lápiz grafito sobre papel, 21x29cm.

El arquitecto, el artista, al igual que el científico, necesita de la *memoria selectiva* para acceder a su proceso de investigación y por tanto, de captación de información útil. Para ello, así mismo, requerirá de una *libertad de acción* que le vendrá dada, entre otras cosas y sobre todo, por el *conocimiento*. Debemos entender esta libertad como algo relativo, condicionado a las circunstancias tanto personales como del contexto del autor. El *conocimiento* será por tanto, la conciencia de su propia existencia, de lo que se es capaz, de tal manera que esa libertad de acción vendrá limitada por el propio individuo.

Por todo lo anteriormente expuesto, el ámbito del apunte es el contexto más apropiado para el análisis de la grafía personal de un autor, dado el grado de sinceridad que se deposita en esta práctica, por su inmediatez y teórica necesidad de un resultado no edulcorado y desprovisto de abalorios; que rinda cuentas a uno mismo, al propio autor, donde éste no tiene por qué convencer ni engatusar a nadie de nada. Quizá sea aquí, dibujando para uno, cuando el autor se enfrente implacablemente ante su propio espejo y cobre total plenitud el hecho artístico, que aunque a la postre y por razones diversas, ese trabajo tenga una trascendencia pública, será allí, en aquel grado de verdad original, donde resida su auténtico valor cualitativo y estético.

3. Función práctica del Apunte Urbano y de Paisaje

Dibujar es animar nuevamente lo animado del paisaje. Lo bello pasa rápido y el dibujo queda como rastro de la conexión que existe entre la imagen que se observa, el ojo que recibe, la mente que traduce y la mano que interpreta.

Rafael Ortiz¹¹

Paradójicamente, al dibujar un paisaje, el autor muestra su interioridad individual a través de una imagen externa, del mundo circundante. Aunque por cuestiones de convencionalidad lingüística, enunciemos este tema como apunte urbano y de paisaje, podríamos decir, que de lo que se trata es de hablar, del apunte del entorno físico del sujeto-autor, del mundo que lo rodea, del espacio, entendido éste, en cualquiera de los contextos en los que se manifieste. Es por esto, que cabe la posibilidad de hacer esas dos grandes divisiones, que en definitiva persiguen el mismo objetivo, si bien es cierto, existen ciertas peculiaridades tanto en la percepción del espacio como en la representación gráfica de éste, dignas de reseñar.

Enrique Caetano, *Apunte de azoteas* (2003). Acuarela y tinta sobre papel, 29x42 cm.

¹¹ Rafael ORTIZ, "El Dibujo del viaje" en *Terrenos de la Gran Expedición Humana*, nº 4. 27 de marzo de 2005, www.javeriana.edu.co/Humana/terrenos4A.html

A diferencia de los modelos del natural vivos, la característica diferenciadora más evidente de la que goza el paisaje es su aparente estaticidad. Digo aparente, en cuanto a las estructuras básicas que lo conforman, ya que se encuentra sujeto a innumerables variaciones que influyen en la percepción de éste, fuera del control del autor, como la luz cambiante, el efecto del viento sobre elementos dúctiles -follaje, materiales poco pesados, etc.-, o la interacción de otros elementos que se sitúen sobre él, sean o no del interés del autor. Por tanto, la cualidad fundamental que el autor debe poseer en esta clase de actividad, es la de ser capaz de descubrir las estructuras fundamentales, sintetizando los elementos que confluyen en su percepción de la totalidad, velada por una maraña de agentes cambiantes. Claro está que, lo anteriormente dicho, está enfocado a la captura de datos objetivos para el autor, que puedan servir en una u otra medida de planimetría formal del objeto de estudio, ya que cabe la posibilidad de que el autor pretenda captar aspectos no matéricos, ambientales y dinámicos, con el fin de retener una información más particular, subjetiva y a la postre más interpretativa. Podríamos proponer por tanto dos vías, a la hora de enfocar la misma situación: ¿cómo es aquello? y ¿qué pasa en aquello?; vías diferenciadas, no necesariamente excluyentes y en ocasiones incluso, complementarias.

Tradicionalmente, dibujar apuntes de paisajes, sean éstos rurales o urbanos, ha sido una labor asociada a estudios preparatorios y toma de información enfocada a la realización de obras, principalmente pictóricas, de mayor elaboración posterior en el estudio. Históricamente, encontramos manifestaciones paisajísticas desde el arte rupestre, la antigua Grecia y Roma, el arte oriental, el Renacimiento o el Medievo. Es obvio, puesto que a lo largo de la historia, el hombre ha necesitado un contexto donde situar sus figuras y escenas, pero éstos elementos paisajísticos, a menudo eran básicamente elementos simbólicos y decorativos de soporte al servicio de una idea principal. Es, a partir del siglo XVI, cuando el paisajismo empieza a cobrar entidad propia, como tema autónomo, evolucionando, sobre todo durante el siglo XVIII y XIX, llegando al entendimiento que de él tenemos hoy día.

Eugene Delacroix, Láminas del cuaderno de viaje, Acuarelas y tintas sobre papel

Cuando actualmente, hablamos de apuntar espacios al aire libre, siempre nos encontramos con el fenómeno de la fotografía. Una fotografía nunca apunta, es irreflexiva en sí misma, no enfatiza ni discrimina, ni explica o describe anexadamente alguna cuestión en particular. Da un resultado gráfico válido según sea lo pretendido,

pero al ser una técnica ajena al pensamiento humano, aunque éste interfiera en su realización en algunos aspectos, no es el medio más fiable para adquirir información. Aún así, es práctica y resolutiva, pero no es dibujo, no es pensamiento. Desde luego puede tener una utilidad indiscutible en cualquier campo, como el de la arquitectura, la ingeniería o la pintura, pero nunca sustituirá la personalizada intención de quien apunta mediante el dibujo. Así pues, para un arquitecto, siempre será más explicativo y esclarecedor un croquis hecho in situ de un conjunto de edificios y las relaciones espaciales que entre ellos exista, pudiendo utilizar diferentes sistemas de representación proyectivos, por encima de las meras fotografías, que desde varios puntos de vista pudieran tomarse.

La percepción que del paisaje tiene el ser humano es muy amplia y variada, dado que es el entorno mismo en el que éste se encuentra, con el que convive continuamente formando parte de su cotidianidad. El paisaje es percibido, no sólo mediante la visión, sino por todos los sentidos, exceptuando el gusto, puesto que hasta el olfato puede aportar al receptor alguna experiencia susceptible de ser plasmada como dato. Por tanto, el autor se encuentra obligado a filtrar todas las experiencias sensoriales que recibe, en pro de una interpretación y elección de información orientada por su propio interés, de tal manera, que una vez más se pone de manifiesto la individualidad discursiva del autor sobre una realidad dada, existente.

La forma en la que éste enfoque la situación, desde el encuadre, la composición de la escena, la preponderancia de unos elementos sobre otros, la síntesis de lo esencial a grandes rasgos, o las claves nemotécnico-gráficas que de los elementos *vulgares* -entendiéndose como aquellos que se conocen o puedan ser reproducidos independientemente a la escena concreta-, haga el autor, será siempre autónoma. Esto dará como resultado, que la lectura que de una misma situación, tanto espacial como temporal, hagan varios autores, pueda diferir completamente tanto formal como ambientalmente.

Enrique Caetano, *Apunte de Club de Golf* (1996). Aguada y tinta sobre papel, 9x14 cm.

En lo concerniente al subtema del apunte urbano dentro del paisajístico, éste rezuma una serie de peculiaridades que lo distinguen, si no diferencian. Estas claves formales y sus consecuentes resoluciones gráficas, vienen dadas por un carácter claramente geométrico como consecuencia de su procedencia artificial, aunque el ser humano, por acostumbrado, entiende casi como naturales. Generalmente el espacio urbano, en contraposición al rural, presenta una estructura muy definida, muy evidente, de líneas rectas, estructuras sólidas y planos contundentes. Por otra parte, y haciendo hincapié en el carácter artificial de sus grandes masas, convendremos que, para el apuntador resulta muy útil de cara al análisis de las formas, partir de unos supuestos convencionales en cuanto a las correlaciones estructurales dadas por criterios arquitectónicos de índole funcional. Tales criterios, pese a que no tengan que ser obviados por el análisis, máxime en la arquitectura moderna -gracias a los avances ingenieriles al servicio de la construcción- son axiomas asumidos por el observador, tales como la simetría, la ortogonalidad, o el canon arquitectónico -en lo concerniente a la proporción o la relación de éste en función a la escala humana-, entre otros.

Enrique Caetano, *Apunte Plaza de La Encarnación, Sevilla* (1997). Tinta y aguada de acuarela sobre papel, 29x42cm.

Indudablemente, el conocimiento de las reglas básicas de la perspectiva, resulta fundamental en cualquier tipo de representación gráfica, pero parece del todo apropiado que en el caso que nos ocupa, éste se haga más evidente e imprescindible. No en vano, el entendimiento del dibujo por medio de la perspectiva, es una habilidad fundamental para el análisis del contexto existente y la concepción y comunicación de uno nuevo. Por tanto será crucial en este *género*, que el autor aplique el conocimiento de los sistemas de representación y los fundamentos geométricos a la práctica representativa de los contenidos formales, volumétricos e incluso constructivos -por lo que de lógica espacial aportan-, propios del contexto arquitectónico en el que se esté implicado.

Cualquier paisaje, sea rural o urbano, causa al autor, al intentar definir lo que ve, una primera impresión de extrema complejidad, ante la inagotable fuente de sensaciones visuales que la naturaleza proporciona. Cada fragmento del espacio que éste aísla, parece capaz de subdividirse en una multitud de fragmentos cada vez más pequeños y enrevesados, por lo que una comprensión general de la observación del espacio, será imprescindible. Bajo el prisma de la intención, el autor necesitará establecer una discriminación entre los objetos que ocupan la porción del campo visual considerado, desarrollando así su capacidad para organizarlos y simplificarlos.

Dentro de éste género podríamos considerar al denominado *cuaderno de viaje* o *cuaderno de campo*, como la actividad protagonista a la que un autor puede recurrir cuando se enfrenta a la captación y retención de la información del entorno. Arquitectos, pintores, botánicos, o dibujantes en general, acostumbran a tomar apuntes de los lugares que visitan. El apunte es la forma más eficaz de fijar esas contemplaciones, aún con todo lo imprecisas que puedan llegar a ser. El sentido con el que cada autor tome esos apuntes será muy variado. De hecho, habrá quien utilice esos apuntes simplemente como ejercicio para su adiestramiento, por el mero placer de ejercitarse. Los habrá que busquen en su frescura, nuevos caminos en su investigación plástica o quienes utilicen esos álbumes de apuntes como una *cartera* en la que guardar impresiones que se desarrollarán a posteriori en una obra, en cualquier ámbito. Cuando el autor realiza fotografías en un viaje, con el tiempo, éste no termina de reconocer lo que percibió en aquel lugar durante aquellos momentos. Efectivamente, recordará que estuvo allí, sin embargo, un lugar dibujado nunca se olvida; ni en esencia, ni en el detalle en el que se detuviese. La mirada selectiva del autor-viajero capacita a esos apuntes a retrotraer y rescatar esos lugares en el *tiempo personal* de cada individuo.

Los arquitectos se expresan gráficamente. La curiosidad me impulsa a viajar por el mundo y a registrar lo que veo, desconfiando de la memoria. Una constante en el registro viajero ha sido el croquis, como expresión natural del arquitecto. El croquis, acumulado en innumerables y destartalados cuadernos, es personal y jamás fue pensado para mostrarse. Son apuntes de pocas líneas, de trazo rápido y de tiempo escaso cuyo único fin es el recuerdo personal de algo que tocó mi sensibilidad permitiéndome aprehender en mejor forma lo que estoy viendo. Mostrar algunos de ellos requiere la comprensión del que los vea y ajustar su juicio a la dimensión de lo dicho.¹²

Cuando hablamos de apunte urbano, inevitablemente estamos hablando de arquitectura. La arquitectura es mucho más que un simple fenómeno tridimensional. No obstante, esencialmente se enfoca la representación de esa tridimensionalidad de la arquitectura a través del recurso bidimensional del dibujo de apunte, incluyendo en ellos, las representaciones proyectivas tanto cónicas como paralelas, más propias éstas de la toma de información descriptiva -croquis-. La tridimensionalidad alude a los atributos de la forma aparente del objeto, es decir, aquellos atributos por los que el objeto se manifiesta: La volumetría, el color y la textura. Toda narración gráfica de un objeto arquitectónico -exento o en un contexto espacial complejo-, debiera ser sumamente clara, pero esto no implica que no pueda ser, en alto grado, poética o sugerente, generadora por tanto de futuras ideas gráficas.

¹² Carlos Alberto URZUA, "Dibujos de viajes" en Revista digital [www. Galeriasala.cl](http://www.Galeriasala.cl)

Enrique Cactano, *Apunte urbano* (1993). Tinta sobre papel, 16x31cm.

El croquis permite al autor delinear un trazado planimétrico -en plantas, alzados o secciones-, acotado por referencias métricas puras o comparativas, de tal forma que permitan posteriormente hacer uso de esas mediciones para diversos fines. En términos espaciales, diremos que el croquis es un sistema de representación que permitirá reconocer las características de un objeto arquitectónico en estado de proyectación, a efectos de hacerlo reconocible e incluso, reconstruible.

A efecto práctico, mediante el croquizado, la información métrica puede capturarse in situ. Generalmente existen dos procedimientos para tal actividad, siendo el segundo de ellos el más utilizado y apropiado para una toma de apuntes rápida, de referencias generales.

1. El autor se desplaza con algún instrumento de medición y va anotando fehacientemente las cantidades obtenidas en el replanteo que ha dibujado. Para ello, el uso de las triangulaciones darán unos parámetros trigonométricos que procurarán a la medición una mayor exactitud, pues no todo lo aparentemente ortogonal, lo es realmente.
2. El autor ocupa un lugar fijo, el sitio desde donde observa y donde anota sus observaciones. Para él, los objetos están fuera de alcance y establece su posición, sus dimensiones, su forma misma, con la capacidad de poder introducir en el espacio un segmento de recta que le sirva de medida referencial. Generalmente es el propio lápiz, que éste traslada por el espacio midiendo proporciones y comparado ángulos. Así pues lo que se mide son las distancias aparentes que se puedan apreciar desde un único punto de vista y no las distancias reales.

Respecto al apunte tomado en perspectiva cónica, debemos significar cómo, habitualmente el autor trata de representar la escena desde un punto de vista *vivible*, situándose dentro de la lógica del contexto representado. De tal manera se consigue aportar a la escena aspectos no ya volumétricos sino ambientales, que permitan identificar las sensaciones *reales* que el lugar en cuestión transmita. Así pues, el autor, en este tipo de apuntes suele huir de puntos de vista imposibles como la vista de pájaro. Inclusive, se suele recurrir a la inclusión -aunque no existiesen en la realidad-, de elementos de referencia, como figuras humanas, mobiliario urbano o vehículos, por ejemplo, con el fin de ayudar a la comprensión del espacio.

La evolución del concepto paisajista ha ido progresando paralelamente al desarrollo de los materiales y técnicas de dibujo, que han permitido una mayor accesibilidad al autor a tomar apuntes al aire libre, motivando así, la práctica abundante de investigaciones y análisis del entorno, al igual que la experimentación sobre los recursos gráficos que ayudan a las múltiples variantes que el paisaje presenta.

Estos recursos gráficos, convencionalmente, en el dibujo de apunte del paisaje, urbano o rural, son: la utilización predominante de la línea mediante tinta, lápices, estilógrafos o rotuladores, para definir los contornos de las formas principales; las tramas y rayados para calificar planos y el manchado por medio de aguadas de tinta o acuarelas, con el fin de solucionar grandes superficies, consiguiendo así una jerarquización ambiental por medio de los efectos de profundidad, opacidad y texturación.

En consecuencia, el proceso representacional parte desde la percepción sensorial, la intención, el análisis y la síntesis que del objeto se haga, para llegar a un punto decisivo e irrepetible en cada caso, la representación; donde se han de conjugar los aspectos metodológico-estratégicos de construcción de la imagen con los descriptivo-narrativos, ya sean éstos compositivos, formales, volumétricos, perspectivos, etc., mediante un elemento catalizador. Éste elemento será la manualidad, que en última instancia desemboca en la gestualidad gráfica, que condicionada por los recursos técnicos empleados en cada ocasión, será quien produzca la realidad física del apunte como objeto. Es propicio resaltar en este punto, que esa manualidad no es ajena al pensamiento del autor, la mano no dibuja, se dibuja mediante ella, siempre es bueno recordarlo.

Enrique Caetano. *Apunte de parque* (1995), Acuarela y tinta sobre papel, 29x42cm.